

“शिक्षार्थी का सच्चा साथी – शैक्षिक पर्यटन”

घीसालाल लौधा (प्राध्यापक)
श्री मिश्रीलाल दूबे
महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय,
केकड़ी, जिला-अजमेर (राज.)
Mob.- 09414717035

मानवीय मूल प्रवृत्तियों में शामिल “जिज्ञासा” विश्व के सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान की जन्मदाता प्रवृत्ति है। अज्ञात रहस्य को जानने का प्रयास, ज्ञात का विवेचन तथा विस्तार मानव की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। अपने मानसिक स्तरानुसार नवीनतम ज्ञान को जानने की इच्छा न रखने वाला प्राणी या तो स्वस्थ नहीं है या जीवित मात्र है।

प्रो. रेन (Prof. Rein) ने शैक्षिक पर्यटन का विकास कर इतिहास एवं भूगोल शिक्षण में मनोरंजन एवं प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त को प्राथमिकता से स्वीकार कर इन विषयों की नीरसता को दूर किया। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु, सुमरात, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि ने भी इसकी उपयोगिता पर विशेष बल दिया है।

- शैक्षिक भ्रमण या पर्यटन द्वारा सरल अधिगम परिस्थितियों का निर्माण होता है।
- शिक्षार्थी प्रत्यक्ष अनुभव में माध्यम से सीखते हैं।
- ज्ञान को स्थाई एवं सरल रूप में प्रदान किया जा सकता है।
- सर्वाधिक अधिगम अनुभव-प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा दिये जा सकते हैं।
- किसी वस्तु से सीधा सम्पर्क कर अधिगम अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का शिक्षार्थी के मस्तिस्क पर स्थाई प्रभाव।
- व्यावहारिक एवं शैक्षणिक जीवन में शैक्षिक पर्यटन पर लोकप्रिय उपागम है।
- शैक्षिक पर्यटन हमारे सामने एक विशाल प्रयोगशाला के रूप में आता है।